

Курпаяниди Константин Иванович

Кандидат экономических наук, профессор
Ферганский политехнический институт,
Международный институт пищевых технологий и инженерии,
Фергана, Республика Узбекистан
E-mail: antinari@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ- АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЕЙСОВ

Аннотация: *В данной статье представлен анализ трансформации социально-трудовых отношений под воздействием искусственного интеллекта. Основная цель исследования — выявить ключевые тенденции, вызовы и перспективы развития гибких форм занятости в условиях цифровой экономики. В ходе работы был проведен анализ международного опыта, статистических данных и научных публикаций. Полученные результаты демонстрируют, что интеграция технологий искусственного интеллекта вызывает изменения в структуре занятости, способствует появлению новых форм труда и обостряет необходимость адаптации системы социального обеспечения. Для обеспечения устойчивого роста цифровой экономики требуется разработка новых моделей регулирования трудовых отношений, способных поддерживать баланс интересов работодателей и работников. В завершение статьи предложен ряд рекомендаций по совершенствованию трудового законодательства и социальной политики с учётом специфики цифровой экономики.*

Ключевые слова: *занятость, искусственный интеллект, регулирование труда, социально-трудовые отношения, социальная защита, цифровая экономика.*

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich

Candidate of Economic Sciences, Professor
Fergana Polytechnic Institute,
International Institute of Food Technologies and Engineering,
Fergana, Republic of Uzbekistan
E-mail: antinari@gmail.com

**IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON SOCIAL AND
LABOUR RELATIONS - ANALYSIS AND PERSPECTIVES BASED ON
INTERNATIONAL CASES**

Abstract: *This article presents an analysis of the transformation of social and labour relations under the influence of artificial intelligence. The main purpose of the study is to identify key trends, challenges and prospects for the development of flexible forms of employment in the digital economy. In the course of the work, international experience, statistical data and scientific publications were analysed. The results obtained demonstrate that the integration of artificial intelligence technologies causes changes in the structure of employment, promotes the emergence of new forms of labour and exacerbates the need to adapt the social security system. The sustainable growth of the digital economy requires the development of new models for regulating labour relations that can maintain a balance between the interests of employers and employees. The article concludes with a number of recommendations for improving labour legislation and social policy, taking into account the specifics of the digital economy.*

Keywords: *employment, artificial intelligence, labour regulation, social and labour relations, social protection, digital economy.*

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich

Iqtisod fanlari nomzodi, Professor

Farg‘ona Politexnika Instituti,

Xalqaro oziq-ovqat texnologiyalari va muhandislik instituti,

Farg‘ona, O‘zbekiston Respublikasi

Elektron pochta: antinari@gmail.com

SUN‘IY INTELEKTNING IJTIMOY VA MEHNAT MUNOSABATLARIGA TA‘SIRI-XALQARO HOLATLAR ASOSIDA TAHLIL VA ISTIQBOLLAR

Annotatsiya: *ushbu maqolada sun‘iy intellekt ta‘siri ostida ijtimoiy va mehnat munosabatlarining o‘zgarishi tahlili keltirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyotda bandlikning moslashuvchan shakllarini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari, muammolari va istiqbollarini aniqlashdan iborat. Ish jarayonida xalqaro tajriba, statistik ma‘lumotlar va ilmiy nashrlar tahlili o‘tkazildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi bandlik tuzilmasida o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, yangi ish shakllarining paydo bo‘lishiga yordam beradi va ijtimoiy ta‘minot tizimini moslashtirish zaruratini kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyotning barqaror o‘sishini ta‘minlash uchun ish beruvchilar va ishchilar manfaatlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlay oladigan mehnat munosabatlarini tartibga solishning yangi modellarini ishlab chiqish kerak. Maqolaning xulosasida raqamli iqtisodiyotning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mehnat qonunchiligi va ijtimoiy siyosatni takomillashtirish bo‘yicha bir qator tavsiyalar taklif etiladi.*

Kalit so‘zlar: *bandlik, sun‘iy intellekt, mehnatni tartibga solish, ijtimoiy va mehnat munosabatlari, ijtimoiy himoya, raqamli iqtisodiyot.*

Введение

Современные реалии свидетельствуют о стремительных трансформациях, обусловленных развитием передовых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Активное внедрение ИИ в различные сферы человеческой деятельности — от производства до управления и оказания услуг — неизбежно влечёт за собой значительные изменения на рынке труда и в социально-трудовых отношениях [1,2].

Актуальность исследования обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, ИИ все чаще берет на себя выполнение рутинных задач, что не только меняет структуру занятости, но и повышает требования к квалификации работников. Во-вторых, развитие платформенных решений и гибких форм занятости, поддерживаемых ИИ, открывает перед работниками новые возможности для самореализации, но также поднимает вопросы социальной защиты и усиливает неравенство. В-третьих, массовое внедрение ИИ подталкивает к пересмотру устоявшихся моделей социального партнерства и требует разработки современных механизмов регулирования трудовых отношений.

Анализ результатов исследования показывает, что искусственный интеллект оказывает многогранное и глубокое влияние на социально-трудовые отношения. С одной стороны, ИИ способствует экономическому росту и повышению производительности труда [3]. С другой стороны, он создаёт новые социальные вызовы, требующие комплексного и междисциплинарного подхода для их эффективного решения.

Анализ и результаты

В последние годы Содружество Независимых Государств (СНГ) демонстрирует стабильную тенденцию к экономическому росту, что стало возможным благодаря реализации масштабной программы интеграции, включающей цифровую стратегию до 2025 года. В рамках этой стратегии страны СНГ сосредоточились на трансформации ключевых отраслей и рынков, ускоренном развитии цифровой инфраструктуры и создании условий, способствующих активному вовлечению субъектов экономики в цифровую среду. Важное значение придается созданию инновационных рабочих мест, содействию свободному перемещению товаров, капитала и рабочей силы, а также формированию устойчивых цифровых экосистем евразийского масштаба [4,5].

Для экономики Узбекистана, ориентированной на цифровую трансформацию, опыт стран СНГ является важным ориентиром. С 2020 года Узбекистан активно развивает цифровую инфраструктуру, стремясь к созданию гибких социально-трудовых отношений, необходимых для успешного вхождения в цифровую экономику. В рамках национальной программы «Цифровой Узбекистан — 2030» особое внимание уделяется поддержке проектно-сетевых форм организации труда, что позволяет адаптироваться к глобальным изменениям на рынке труда [6]. В стране, как и в СНГ, наблюдается рост числа виртуальных рабочих мест и внедрение

гибкого графика работы, что соответствует потребностям цифрового рынка труда и позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы.

Однако глобальная цифровизация ставит новые задачи, такие как обеспечение защиты персональных данных, регулирование трансграничного обмена информацией и поддержание технологического суверенитета. В этом контексте опыт Узбекистана интересен с точки зрения мер по защите данных и созданию локальных цифровых платформ, способствующих предотвращению утечки информации в глобальные экосистемы [7]. Эти меры обеспечивают конкурентоспособность национальных компаний на фоне международных цифровых корпораций.

Цифровое пространство, формирующееся в рамках СНГ и Узбекистана, представляет собой систему цифровых процессов и средств взаимодействия, способствующих устойчивому экономическому развитию и социальному взаимодействию [8,9]. Взаимодействие внутри цифровой экосистемы СНГ открывает перед странами-участницами возможности для развития гибких форм занятости, включая дистанционную и временную работу, а также способствует продвижению социально-ответственных практик на рынке труда. Узбекистан также активно внедряет эти подходы, расширяя использование цифровых платформ для проектно-сетевой работы, что способствует демократизации трудовых отношений и повышению социальной ответственности. Учитывая растущую потребность в гибкости социально-трудовых отношений и возросшую роль цифровых технологий, перед СНГ и Узбекистаном стоит задача формирования современной системы управления социально-трудовыми отношениями, способствующей достижению долгосрочных целей цифрового развития.

Анализ литературных источников

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) оказывает глубокое влияние на рынок труда, что требует переосмысления традиционных моделей социально-трудовых отношений. Наше исследование включает систематический обзор значимых работ, посвящённых влиянию ИИ на рынок труда, социальные институты и будущее общества. Одной из ключевых работ в этой области является труд Эрика Бринолфссона и Эндрю Макафи «Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее» [10]. Авторы подробно исследуют автоматизацию и её экономические последствия, подчёркивая, что цифровая революция может усугубить финансовое и социальное неравенство, что приведёт к значительным изменениям на рынке труда. Они прогнозируют, что автоматизация и внедрение роботов приведут к сокращению множества рабочих мест, усилению разрыва между доходностью капитала и труда и возрастанию роли индивидуальных способностей, что обострит противоречия между трудом и капиталом.

Фрэнсис Фукуяма в книге «Идентичность» анализирует влияние технологий, в том числе ИИ, на человеческую идентичность и общественные институты, подчёркивая риск дегуманизации труда [11]. В то же время П. Лукичёв (2022), специалист по цифровым платформам, рассматривает условия

труда на гибких платформах и акцентирует внимание на вопросах социальной защиты таких работников [12].

Футуролог Рэй Курцвейл (2005) размышляет о технологической сингулярности — моменте, когда возможности ИИ превзойдут человеческие, — и анализирует социальные последствия этого явления [13]. Историк Юваль Ной Харари (2018) также рассматривает будущее труда, доходов и социального равенства в условиях ускоренного технологического развития, подчёркивая как риски, так и возможности [14]. В книге «Рождение роботов» Марк Форд (2015) исследует, как автоматизация, вызванная развитием робототехники и искусственного интеллекта, влияет на экономику и общество [15]. Эндрю Ян (2016), предприниматель и политик, предлагает конкретные меры по адаптации к новым условиям, включая программы переквалификации и базовый доход [16]. Социолог Никлас Луман (1995) разрабатывает теорию социальных систем как способ анализа изменений, вызванных технологическим прогрессом и автоматизацией [17].

Анализ этих работ показывает, что основные темы исследований сосредоточены на:

- Изменения в структуре занятости: автоматизация рутинных задач, появление новых профессий в сфере ИИ и сокращение рабочих мест в традиционных отраслях.
- Трансформация навыков: требования к квалификации работников растут, что делает необходимым постоянное обучение и переквалификацию.
- Гибкие формы занятости: рост удалённой работы, фриланса и платформенной занятости влияет на социальные гарантии работников.
- Социальное неравенство: разрыв между высококвалифицированными работниками с цифровыми навыками и теми, кто не обладает этими компетенциями, увеличивается.
- Роль государства и социальных партнёров: в условиях цифровой экономики возрастает потребность в государственном регулировании, социальном партнёрстве и коллективных договорах.
- Этические аспекты: поднимаются вопросы, связанные с этикой ИИ, включая дискриминацию, прозрачность алгоритмов и ответственность за автоматизированные решения.

Эти исследования подтверждают, что развитие ИИ оказывает многогранное влияние на социально-трудовые отношения. Возникает необходимость в разработке новых моделей социального обеспечения и трудового законодательства, адаптированных к новым условиям для справедливого распределения благ.

Цифровая экономика также создаёт условия для высокой мобильности бизнеса, позволяя ему переносить операции в регионы с благоприятными условиями, игнорируя традиционные социальные и институциональные ограничения, что объясняет британский социолог Зигмунд Бауман в концепции «текущей современности» (2008) [18]. Он отмечает, что бизнес может оперативно перемещать активы в страны с более выгодными условиями. В то же время различия в трудовом законодательстве, уровне

оплаты труда и социальных стандартах создают барьеры для свободного перемещения капитала и трудовых ресурсов.

Исследователь западного трудового права А. М. Лушников (2020) подчёркивает важность гибкости в социально-трудовых отношениях, акцентируя внимание на необходимости смягчения строгих трудовых норм, улучшения условий труда и обновления форм трудовых договоров. В Узбекистане также поддерживается развитие гибких форм занятости: государство содействует предпринимателям и фрилансерам, работающим с использованием цифровых платформ, что укрепляет социальную и экономическую стабильность [19].

С развитием цифровых технологий в экономике меняется и статус как работников, так и работодателей. В Узбекистане, например, программисты и разработчики могут одновременно выступать и в качестве наёмных сотрудников, и в качестве поставщиков капитала, создавая собственные продукты, что частично перекладывает предпринимательские риски на работников и укрепляет их позиции в бизнес-среде. Это явление отражает новую модель труда — «Работа 4.0», аналогичную концепции «Индустрия 4.0», где интеграция цифровых технологий и гибкость становятся ключевыми характеристиками. Государственные программы в Узбекистане поддерживают развитие гибких форм занятости и способствуют созданию цифровых рабочих мест, хотя такие формы занятости, снижая затраты бизнеса, иногда ухудшают социальные гарантии работников (Римская, О. Н., Анохов, И. В., & Кранбихлер, В. С. (2021) [20]).

Создание единого цифрового рынка труда в странах СНГ, как и в Узбекистане, требует соблюдения прав иностранных работников, что часто приводит к правовым коллизиям. Выбор применимого права в международных трудовых отношениях регулируется коллизионными нормами, которые определяют подходящий правопорядок для договорных обязательств (Стригунова, Д. П., & Эриашвили, Н. Д. (2022) [21]). В Узбекистане такие вопросы решаются с акцентом на правовую определённость и соблюдение национального законодательства, что способствует стабильности трудовых отношений и защите прав работников.

Для эффективного управления гибкими социально-трудовыми отношениями в рамках СНГ необходимо целенаправленное многоуровневое управление, способное смягчить последствия перераспределения трудовых ресурсов и способствовать социально-экономическому развитию. Основными задачами Узбекистана и стран СНГ, согласно Стратегии «Узбекистан-2030», являются модернизация социально-трудовых отношений, обеспечение роста занятости и поддержка предпринимательских инициатив. В своей политике Узбекистан уделяет внимание поддержке гибких трудовых отношений, социальной защите и повышению качества жизни (Президент Ш. Мирзиёев [22]).

Цифровизация требует от стран СНГ и Узбекистана не только высокой трудовой активности и мобильности граждан, но и создания условий для гибкой и проектной занятости в цифровых экосистемах. Это включает в себя

разработку механизмов, обеспечивающих правовые и социальные гарантии, охватывающие оплату труда, условия труда и социальное обеспечение. Такие соглашения, как Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (1994) и Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в транснациональных корпорациях (1997), способствуют созданию условий для свободного перемещения трудовых ресурсов и защиты прав работников в СНГ [23]. Новый шаг был сделан в 2021 году, когда на заседании Совета глав правительств СНГ было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере занятости, которое вступило в силу в 2022 году и стало первым многосторонним документом по вопросам занятости [24].

Президент Шавкат Мирзиёев подчёркивает, что приоритетной задачей Стратегии «Узбекистан-2030» является поддержка гибкости и безопасности трудовых отношений, что предполагает развитие платформенных и проектных форм занятости. Это требует обеспечения юридических гарантий для работников, включая защиту персональных данных и социальных прав, а также механизмов регулирования цифровых трудовых договоров и других форм дистанционной занятости.

В условиях цифровизации возрастает значимость личных прав работников, таких как право на обучение, неприкосновенность частной жизни и защита от моббинга. МОТ и последние исследования указывают на необходимость сочетания гибкости трудовых отношений с защитой прав работников, особенно в условиях цифровой экономики (Лушников А., Лушникова М. (2022); Конобеева А. Б. (2021) [25,26]). В странах СНГ баланс экономических интересов и прав работников остаётся актуальной задачей. Узбекистан адаптирует трудовое законодательство к цифровым реалиям, регулируя вопросы удалённой и проектной работы.

Обновление институтов трудового права, включая защиту прав на отдых и регулирование рабочего времени в условиях гибкого графика, остаётся важной задачей. Национальные программы Узбекистана направлены на поддержку прав трудящихся, защиту социальных прав при удалённой занятости и доступ к непрерывному обучению, что повышает социальную защищённость работников и способствует адаптации рынка труда к новым цифровым вызовам.

Опыт стран СНГ в модернизации социально-трудовых отношений демонстрирует значительное разнообразие подходов к адаптации трудового законодательства. Например:

- В 2019 году в Армении была запущена программа «Достойный труд» (2019–2023 гг.), направленная на улучшение условий занятости посредством законодательных изменений, способствующих повышению социальной защищённости работников [27].
- В Белоруссии разработан и утверждён перечень индикаторов достойного труда, который с 2016 года используется в качестве основы для оценки качества условий занятости [28].
- В России была подписана программа сотрудничества с Международной организацией труда (МОТ) на 2017–2022 годы, включающая меры по

расширению занятости и социальной защиты, а также регулярные поправки к Трудовому кодексу, которые адаптируют его к условиям цифровой экономики [29].

- В Казахстане программа «Еңбек» (2017–2021 гг.) и законодательные инициативы Министерства труда направлены на модернизацию Трудового кодекса с учётом современных потребностей рынка труда [30].

Для Узбекистана успешный опыт этих стран является ценным ориентиром при разработке и внедрении эффективных программ для регулирования сферы труда.

Международное сотрудничество и гармонизация стандартов

Одним из приоритетов Стратегии «Узбекистан-2030» является гармонизация норм трудового законодательства с международными стандартами, что требует унификации правовых актов для регулирования социально-трудовых отношений в СНГ. Внедрение стандартов МОТ и международных норм, касающихся защиты от дискриминации, безопасных условий труда и защиты персональных данных, остаётся ключевым шагом в этом направлении.

В соответствии с курсом Президента Ш. Мирзиёева Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана активно сотрудничает с такими организациями, как МОТ, Международная организация по миграции и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Это сотрудничество направлено на укрепление трудовых прав и создание межгосударственных стандартов, что особенно важно в условиях расширения цифровых юрисдикций.

Цифровизация и модернизация социально-трудовых отношений

Цифровая трансформация требует пересмотра подходов к управлению социально-трудовыми отношениями. В соответствии со «Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» Узбекистан активно адаптирует трудовое законодательство, уделяя особое внимание развитию единого цифрового рынка труда и обеспечению защиты прав работников в условиях роста гибких и дистанционных форм занятости [31].

Для эффективного функционирования цифрового рынка труда странам СНГ необходимо разработать условия для регулирования гибких трудовых отношений, в том числе предоставить работодателям полномочия по управлению удалённой занятостью [32]. Вместе с тем, такие меры требуют создания нормативно-правовой базы, учитывающей баланс интересов всех участников рынка труда. Разработка международных документов по вопросам удалённой работы, защиты прав человека и социальной ответственности является важным шагом на пути к достижению этих целей [33,34].

На межгосударственном уровне формирование цифровых экосистем может быть поддержано заключением международных коллективных договоров, что уже показывает свою эффективность в сотрудничестве с транснациональными корпорациями на евразийском пространстве. Эти договоры становятся основой для комплексного регулирования трудовых

отношений в условиях цифровой экономики и подтверждают потенциал такой модели для интеграции стран СНГ в единую цифровую среду.

Текущие вызовы и необходимость создания единого цифрового рынка труда

Несмотря на серьёзные шаги в области цифровизации, формирование полноценного цифрового рынка труда требует дополнительных усилий в нескольких направлениях:

1. Цифровизация малых и средних предприятий. Интеграция всех участников рынка труда, включая малый и средний бизнес, невозможна без внедрения цифровых технологий управления трудовыми отношениями. Это значительно упростит взаимодействие в рамках цифровых экосистем и повысит прозрачность трудовых процессов, создавая основу для более гибкого и устойчивого рынка труда.
2. Выведение социально-трудовых отношений из теневого сектора. В соответствии со Стратегией на 2022–2026 годы Узбекистан ставит перед собой цель снизить уровень неофициальной занятости, формализовав оплату труда и защитив права работников. Для этого разрабатываются меры, призванные сократить долю теневой экономики и включить работников в легальный рынок труда, что существенно укрепляет доверие в трудовых отношениях.
3. Налогообложение и социальные фонды. С ростом цифрового сектора становится необходимым налогообложение и создание социальных фондов, которые не ограничивают стимулы для повышения производительности и предпринимательской активности. Адаптируясь к новым формам занятости, Узбекистан также стремится выстроить прозрачные системы налогообложения и регулирования социальных фондов, что важно для защиты прав работников и создания равных условий на рынке труда.

Внедрение правовой культуры и социального регулирования.

Формирование правовой культуры и социальной ответственности в цифровых экосистемах требует времени, особенно в странах СНГ, где национальные стандарты и подходы могут существенно различаться. На международном уровне важным условием стабильности цифрового рынка труда является работа на основе принципов и норм права, что обеспечивает безопасные условия для гибкой и удалённой занятости, а также защиту персональных данных работников. В Узбекистане предпринимаются шаги по созданию соответствующих условий для обеспечения равенства прав и защиты работников в цифровой среде [34,35].

Примером успеха на этом пути является национальная инициатива Узбекистана по модернизации трудового законодательства с учётом цифровой трансформации. Адаптация трудовых практик и внедрение международных стандартов не только облегчают обмен трудовыми ресурсами, но и укрепляют социальную защиту работников в странах СНГ.

Стандартизация трудовых норм и развитие цифрового доверия.

Создание единого цифрового пространства требует разработки международных норм, способных формализовать гибкие трудовые отношения и удалённую работу. Правовые институты СНГ могут способствовать

установлению доверия и порядка, что будет способствовать экономическому росту и социальной стабильности. В соответствии с национальной Стратегией на 2022–2026 годы Узбекистан стремится к построению системы, которая поддержит цифровое регулирование труда, защитит права работников и будет способствовать развитию предпринимательства.

Заключение

Создание цифрового рынка труда требует комплексного подхода, учитывающего регулирование гибких и удалённых форм занятости. Следуя приоритетам «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», Узбекистан создаёт условия для эффективного функционирования цифровой экосистемы труда. Сотрудничество на уровне СНГ, основанное на принципах международного права, поддерживает формирование единого цифрового рынка труда, что играет важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии региона.

Список использованной литературы:

1. Курпаяниди, К. И. (2024). Международные практики институционального стимулирования малого и среднего бизнеса: опыт Казахстана. *Вестник Сибирского государственного индустриального университета*, 1(3), 130–139. [https://doi.org/10.57070/2304-4497-2024-3\(49\)-130-139](https://doi.org/10.57070/2304-4497-2024-3(49)-130-139).
2. Khamdamova Sh., &ets. (2024). Macroeconomic prospects and challenges: international business and green economy. *E3S Web of Conferences* 531, 05025. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453105025>
3. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
4. Курпаяниди К.И. (2025). Коммерческая логистика. Фергана: Al-Ferganus. — 600 С. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764066>
5. Ikramov, M.A.& ets. (2024). State policy in the field of digital transformation of the economy. *Innovations in Science and Technologies*, Special issue 1(5), 102-106. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/457>
6. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: <https://lex.uz/docs/5031048>
7. Kurpayanidi, K.I. (2024). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. Fergana, Al-Ferganus, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6. Doi: <https://scienceweb.uz/publication/26965>
8. Mamadjanov Sh.M. (2024). Проблемы интеграции цифровой экономики в Узбекистане. *Collection of materials of the international scientific-practical conference «Green economy - the economy of the future: innovations, investments and prospects»*, Т.: Science and Innovation, 2024. Part 2. 544-549 bb. Doi: <https://zenodo.org/records/11036569>
9. Харламова, Т. Л., & Павлова, Е. И. (2023). Анализ управленческих стратегий цифровой трансформации, обеспечивающих развитие современных

- организаций. *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*, (3-2 (141)), 114-120.
10. Макафи, Э., & Бриньолфсон, Э. (2019). *Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее*. М.: Манн, Иванов и Фербер.
 11. Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
 12. Лукичѳв, П. (2022). *Рынок труда будущего*. М.: ЛитреСС. Litres.
 13. Kurzweil, R. (2005). *The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology*. Viking Adult.
 14. Харари, Ю. Н. (2018). *Homo deus. Краткая история будущего*. М.: Синдбад, 493.
 15. Ford, M. (2015). *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*. Basic Books.
 16. Yang, A. B. (2016). *The War on Normal People: How Our Democracy Is Being Hijacked by the Billionaires and Wall Street*. HarperCollins.
 17. Luhmann, N. (1995). *Social systems*. stanford university Press.
 18. Bauman, R. (2008). *A world of others' words: Cross-cultural perspectives on intertextuality*. John Wiley & Sons.
 19. Лушников, А. М. (2020). Трудовое право и экономика: проблемы взаимодействия. *Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки*, (1), 54-61.
 20. Римская, О. Н., Анохов, И. В., & Кранбихлер, В. С. (2021). Человеческий капитал в Индустрии 4.0. Настоящее и будущее. *Экономика науки*, 7(4), 275-289.
 21. Стригунова, Д. П., & Эриашвили, Н. Д. (2022). О праве, применимом к трудовому договору с иностранцем. *Государственная служба и кадры*, (2), 135-139.
 22. Артикова, Д. М., & Пулатов, Ш. Ш. (2021). Перспективы реализации стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». In *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации* (pp. 347-350).
 23. <https://cis.minsk.by/page/8186/soglasenie-o-sotrudnicestve-v-oblasti-ohrany-truda>
 24. Информация о взаимодействии государств – участников СНГ в сфере трудовой миграции <https://e-cis.info/cooperation/3835/105543/>
 25. Лушников, А., & Лушникова, М. (2022). *Очерки теории трудового права*. Litres.
 26. Конобеева, А. Б. (2021). Инновационные кадровые технологии как инструмент увеличения рентабельности организации. *Маркетинг и логистика*, (2), 34.
 27. Давыденко, Е. Л. (2022). Интеграционные процессы в СНГ в контексте устойчивого развития. *Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество*, (5-1), 399-403.
 28. Борисик, О. В. (2021). Методологические аспекты инклюзивного экономического роста в странах–участницах СНГ. In *Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности* (pp. 97-102).

29. Карташов, С. А., Кязимов, К. Г., Тохтиева, Л. Н., & Шапиро, С. А. (2022). *Становление и развитие государственной службы занятости населения в РФ*. ООО ДиректМедиа.
30. Шайхутдинова, А. К., Селезнева, И. В., & Абдильдин, С. С. (2019). Государственная политика Казахстана в области развития предпринимательства. *Вестник университета «Туран»*, (1), 30-35.
31. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Электронный ресурс. Режим доступа. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
32. Kurpayanidi, K.I. (2023). Network interactions in the innovative economy in the conditions of transformation. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi - Вестник Хорезмской академии Маъмуна. - Ilmiy jurnal. Xiva, - 3-2 (99). 25-28 bb. ISSN 2091-573 X.*
33. Kurpayanidi, K. (2024). Rebooting industry: strategies for state regulation of digital transformation. *E3S Web of Conferences, eISSN: 2267-1242.*
34. Ikramov, M.A., & all. (2024). Model Of Sustainability of Business Entities: From Theory To Practice In Conditions Of Economic Instability. *E3S Web of Conferences, eISSN: 2267-1242.*
35. Mixaylov A.B.(2023). Методология обработки и анализа Big Data. “*Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda BIG DATA, sun’iy intellekt va elektron tijorat: muammolar, vazifalar, yechimlar*” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti, Toshkent, 22-26 bb.